

SDN TARMOQLARIDA YUKLAMANI HISOBGA OLUVCHI KO'P YO'LLI MARSHRUTLASH: RYU-MININET STENDIDA KANAL QIYMATI METRIKASINING EKSPERIMENTAL BAHOLANISHI

Erkin Avazov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
 Urganch, O'zbekiston
erkinjonavazov@gmail.com

Zarina Kutlimuratova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
 Urganch, O'zbekiston
zarinakutlimuratova12@gmail.com

Hamidulla Allayarov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
 Urganch, O'zbekiston
xamidallayarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706984>

Annotatsiya: Dasturiy boshqariladigan tarmoqlar (SDN) markazlashgan kontroller orqali trafikni dasturiy boshqarish imkonini beradi. OpenFlow 1.3 ning select turidagi guruh jadvallari kommutatorga paketning 5 ta asosiy maydoni bo'yicha xeshlash orqali trafikni bir nechta teng qiymatli yo'llar orasida taqsimlash imkonini beradi. Biroq keng qo'llaniladigan bazaviy yechimda yo'naltirish savatchalarining og'irliklari kanalning statik o'tkazuvchanligiga asoslanadi va kommutatorlararo kanallarning joriy yuklanishini aks ettirmaydi. Ushbu ishda Ryu asosidagi ochiq ko'p yo'lli marshrutlash kontrollerining sodda yuklama-hisobli varianti baholanadi: har bir kanal qiymati yuklamani hisobga oluvchi $1 + L$ metrikasiga almashtiriladi, bu yerda L port statistikalarini davriy so'rov qilish orqali aniqlanadigan joriy yuklanish foizidir. Yuklama-hisobli yechim Mininet stendida to'qqizta OpenFlow-kommutator va yettita xostdan iborat muhitda, 30, 50, 70 va 90 Mbit/s yo'naltirilgan fon UDP-yuklamasi ostida, bazaviy yechim bilan taqqoslandi. Har bir ishchi nuqta uchun 10 ta takroriy sinov natijalari shuni ko'rsatadiki, yuklamani hisobga oluvchi variant barcha rejimlarda 95.1 Mbit/s median o'tkazuvchanlikni saqlaydi, bazaviy variant medianasi esa 30 Mbit/s fon yuklamada 65.05 Mbit/s dan 90 Mbit/s holatda 3.88 Mbit/s gacha pasayadi. Eng muhim natija shundaki, yuklama-hisobli variant barcha yuklama darajalarida RTT o'rtacha qiymatini 12.3 ms atrofida va standart og'ishini 0.15 ms dan kichik holatda saqlaydi, bazaviy yechimda esa RTT standart og'ishi 90 Mbit/s da 11.15 ms gacha oshadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sodda yuklama-hisobli qiymat metrikasi o'rta va yuqori fon yuklamalarda kechikish barqarorligini sezilarli yaxshilaydi; median o'tkazuvchanlik bo'yicha ham ijobiy farq kuzatiladi, biroq bu ko'rsatkich statistik talqinda ehtiyotkor baholanishi kerak.

Kalit so'zlar: dasturiy boshqariladigan tarmoqlar, OpenFlow, Ryu, Mininet, ko'p yo'lli marshrutlash, yuklamani hisobga olish, guruh jadvallari, kanaldan foydalanish.

I. Kirish

OSPF va IS-IS kabi klassik IP-marshrutlash protokollari har bir manzil uchun yagona eng qisqa yo'lni tanlaydi. Tugunlar orasida bir nechta teng qiymatli yo'llar mavjud bo'lganda bu holat tarmoq sig'imining to'liq ishlatilmasligiga olib keladi. SDN yondashuvi, xususan OpenFlow 1.3 protokoli, bu cheklovni kamaytiradi: markazlashgan kontroller kommutatorlardagi oqim

jadvallari va guruh jadvallari orqali bir xil oqim uchun bir nechta yo'naltirish savatchalarini o'rnatishi va trafikni ular orasida lokal tanlash mexanizmi orqali taqsimlashi mumkin [1].

Ochiq etalon yechimlar orasida Syahidillah [2] tomonidan taklif qilingan Ryu asosidagi ko'p yo'lli marshrutlash kontrolleri ta'limiy va tadqiqot bazaviy yechimi sifatida keng qo'llaniladi. U LLDP yordamida topologiyani aniqlaydi, ikki yakuniy tugun orasidagi nomzod yo'llarni chuqurlik bo'yicha qidirish usuli orqali hosil qiladi va select turidagi OpenFlow guruh yozuvlarini statik tayanch o'tkazuvchanlik metrikasiga asoslangan og'irliklar bilan o'rnatadi. Ushbu yechimning afzalligi uning soddaligidir: har bir kommutatorlararo bog'lanish bitta skalyar kanal qiymati orqali ifodalanadi.

Bazaviy yechimning asosiy cheklovi shundaki, kanal qiymati uning joriy yuklanishidan emas, balki nominal o'tkazuvchanligidan kelib chiqib aniqlanadi. Agar ma'lum bir kommutatorlararo kanal fon trafik sabab yuklansa, kontroller yangi oqimlarni avtomatik ravishda undan chetga o'tkaza olmaydi, chunki yuklangan kanal qiymati o'zgar olmaydi. Guruh jadvali ichida esa savatcha tanlovi paket sarlavhasi xeshiga bog'liq bo'lgani uchun uzoq davom etadigan bitta oqim butun ishlash davrida bitta savatchaga biriktiriladi.

Muammo va yechim. Shunday qilib, maqoladagi asosiy muammo shundan iboratki, bazaviy ko'p yo'lli marshrutlash mexanizmi nominal o'tkazuvchanlikka tayangan holda ishlaydi va kommutatorlararo kanallarning joriy yuklanish holatini kanal qiymatida aks ettirmaydi. Natijada nominal jihatdan teng, ammo amalda turlicha yuklangan yo'llar kontroller tomonidan deyarli bir xil baholanadi.

Ushbu maqolada aynan shu cheklovni kamaytiruvchi sodda modifikatsiya baholanadi. Kontrollerga har 2 soniyada OFPPortStats orqali port statistikalarini so'rov qilish mexanizmi qo'shiladi, har bir port uchun baytlar asosidagi tezlik hisoblagichlari yuritiladi va kommutatorlararo kanal qiymati quyidagi formula bilan qayta aniqlanadi:

$$C(s1, s2) = 1 + L(s1, s2)$$

Bu yerda $L \in [0,100]$ — kanalning ikki uchida kuzatilgan port yuklanishi foizlarining kattarog'i. Bazaviy yechimdagi savatcha og'irliklarini hisoblash sxemasi o'zgarishsiz qoldiriladi. Yo'llarni sanash, guruh yozuvlarini o'rnatish va paketlarni qayta ishlash kabi boshqa algoritmik qismlar ham o'zgartirilmaydi. Shunday qilib, modifikatsiya mavjud algoritmning faqat ikkita sonli kirishiga ta'sir qiladi: kanal qiymatiga va shu orqali nomzod yo'llarni saralashda ishlatiladigan yo'l qiymatiga.

Yuklama-hisobli kontroller to'qqiz kommutatorli Mininet topologiyasida bazaviy kontroller bilan taqqoslandi. Fon UDP-yuklamasi 30, 50, 70 va 90 Mbit/s darajalarda berildi, har bir ishchi nuqta 10 marta takrorlandi. Har bir ishga tushirishda o'lchovchi TCP oqim o'tkazuvchanligi, borib-qaytish vaqti (RTT) va paket yo'qotishlari qayd etildi. Natijalar median o'tkazuvchanlik bo'yicha yutuqni va ayniqsa yuqori fon yuklamalarda RTT barqarorligining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi.

Maqolaning ilmiy-amaliy hissasi quyidagilardan iborat: birinchidan, Ryu asosidagi bazaviy ko'p yo'lli marshrutlash kontrollerida statik kanal qiymati muammosi tahlil qilindi; ikkinchidan, port statistikalariga asoslangan sodda yuklama-hisobli $C = 1 + L$ metrikasi mavjud kontrollerga integratsiya qilindi; uchinchidan, taklif etilgan yondashuv Mininet stendida 30, 50, 70 va 90 Mbit/s fon yuklamalarida bazaviy kontroller bilan taqqoslandi; to'rtinchidan, yuqori yuklamalarda kechikish barqarorligining yaxshilanishi statistik jihatdan ko'rsatib berildi.

II. Tegishli ishlar

OpenFlow 1.3 guruh jadvallari paydo bo'lganidan beri SDN tarmoqlarida ko'p yo'lli marshrutlash faol tadqiqot yo'nalishiga aylangan. Li va hammualiflar [3] Ryu muhitida amalga oshirilgan va yo'l tanlashni o'tkazuvchanlikni zaxiralash mexanizmi bilan birlashtiruvchi kirishni boshqarish sxemasini taklif qilganlar. Biroq bu yondashuv oqim talabi haqida oldindan ma'lumot bo'lishini talab qiladi, bunday ma'lumot esa umumiy maqsadli tarmoqlarda har doim ham mavjud bo'lavermaydi.

Xizmat sifati talablariga asoslangan ko'p yo'lli marshrutlash sxemalari [4] oqimlarni kechikish va o'tkazuvchanlik kabi talablar bo'yicha turkumlab, mos yo'llarni ajratishga harakat qiladi. Bunday yondashuvlar odatda oqimlarni sinflarga ajratishni va kirishni boshqarish qatlami bilan yaqin integratsiyani talab qiladi.

Ryu asosidagi vaznli navbatma-navbat yuk taqsimlagichlar ham o'rganilgan [5], biroq ular ko'pincha yadro kanallari darajasida emas, server tanlash darajasida ishlaydi. Syahidillah [2] ishi ushbu maqoladagi bazaviy yechimga eng yaqin bo'lib, tajribalar uchun ishlatilgan ochiq implementatsiyani taqdim etadi.

Mazkur ishning hissasi ataylab tor doirada tanlangan: mavjud va tushunarli ko'p yo'lli marshrutlash yechimi ustida minimal yuklama-hisobli kanal qiymati metrikasining ta'siri ajratib ko'rsatiladi. Boshqa algoritmik qismlar o'zgartirilmagani sababli kuzatilgan farqlar bevosita yangi qiymat funksiyasi ta'siri sifatida talqin qilinadi.

III. Metodologiya

A. Tajriba stendi

Tajribalar Mininet 2.3 muhitida Ubuntu 24.04 operatsion tizimida, Open vSwitch kommutatorlari OpenFlow 1.3 rejimida ishlatilgan holda o'tkazildi. Topologiya s1-s9 oralig'idagi to'qqizta OpenFlow-kommutator va h1-h7 oralig'idagi yettita xostdan iborat. Kommutatorlararo ulanishlar grafigi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Barcha kommutatorlararo kanallar TCLink yordamida 100 Mbit/s nominal o'tkazuvchanlik va 1 ms bir yo'nalishli kechikish bilan sozlandi. Xost-kommutator kanallari esa xuddi shu kechikishda 1000 Mbit/s o'tkazuvchanlikka ega qilib belgilandi. Shunday qilib, tajribadagi asosiy tor joy tarmoq yadrosida, ya'ni kommutatorlararo kanallarda hosil qilindi. Ryu kontrolleri Mininet bilan bir xil kompyuterda ishladi va kommutatorlarga 6653 TCP-port orqali ulandi. Topologiyani aniqlash Ryu ning LLDP mexanizmi (--observe-links) yordamida bajarildi.

Eksperimental SDN topologiyasi

— Kommutatorlararo kanal (100 Mbit/s)
 - - Xost-kommutator kanali (1000 Mbit/s)

1-rasm. Tajribalarda ishlatilgan SDN topologiyasi. Kommutatorlararo kanallar 100 Mbit/s, xost-kommutator kanallari 1000 Mbit/s sifatida sozlangan.

B. Bazaviy kontroller

Bazaviy kontroller [2] dagi ochiq ko'p yo'lli marshrutlash implementatsiyasidir. Har bir manba va qabul qiluvchi juftligi uchun kontroller avval DFS yordamida nomzod yo'llarni sanab chiqadi. Keyin har bir yo'l qiymati kanal qiymatlarining yig'indisi sifatida hisoblanadi. Bazaviy holda kanal qiymati $C_{base}(s1,s2) = B_{ref} / B(s1,s2)$ ko'rinishida olinadi, bu yerda $B_{ref} = 10$ Mbit/s, $B(s1,s2)$ esa kanalning nominal o'tkazuvchanligidir.

So'ngra yo'llar qiymat bo'yicha saralanadi va eng yaxshi $K = 2$ ta yo'l tanlanadi. Tanlangan yo'llar bo'ylab har bir kommutatorda select turidagi OpenFlow guruh yozuvi o'rnatiladi. Savatcha og'irliklari yo'l qiymatlari asosida hisoblanadi, shuning uchun pastroq qiymatga ega yo'l trafikni olish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan variant sifatida qaraladi.

C. Yuklama-hisobli kontroller

Yuklama-hisobli kontroller bazaviy yechimdagi yo'llarni sanash, ularni saralash va guruh jadvallarini o'rnatish mantig'ini saqlab qoladi. Farq faqat kanal qiymatini aniqlash manbasida: statik nominal o'tkazuvchanlik o'rniga joriy yuklanishdan foydalaniladi.

Birinchi o'zgarish port statistikalarini monitoring qilishdir. Maxsus fon jarayoni har ikki soniyada ulangan har bir kommutatordan OFPPortStatsRequest orqali port statistikalarini so'raydi. Har bir port bo'yicha oldingi va joriy bayt hisoblagichlari solishtiriladi va oniy trafik tezligi aniqlanadi. Ushbu qiymat portning nominal sig'imiga nisbatan foizga aylantiriladi.

Ikkinchi o'zgarish yuklamani hisobga oluvchi kanal qiymatidir. Kommutatorlararo kanal uchun $C = 1 + L$ formulasi ishlatiladi, bu yerda L kanal uchlarida kuzatilgan yuklanish qiymatlarining kattarog'i hisoblanadi. Qiymat 1 dan kichik bo'lmasligi ta'minlanadi, shunda bo'sh tarmoq holatida yo'llarni tanlash tartibi avvalgi yechimga yaqin qoladi.

D. Trafik ssenariysi

Har bir ishga tushirishda avval h4 → h3 yo'nalishida 25 soniyalik fon UDP-oqimi yaratiladi. Fon yuklama tezligi $R \in \{30, 50, 70, 90\}$ Mbit/s qiymatlaridan biriga teng bo'ladi. UDP oqimi boshlanganidan uch soniya o'tgach, h5 → h6 yo'nalishida iperf yordamida 10 soniyalik o'lchov TCP oqimi ishga tushiriladi va uning o'rtacha o'tkazuvchanligi yozib olinadi.

TCP o'lchovidan so'ng h5 dan h6 ga 10 ta ICMP ping paketi yuboriladi. Bu orqali borib-qaytish vaqti (RTT) va paket yo'qotishlari o'lchanadi. Har bir kontroller versiyasi va har bir yuklama darajasi uchun 10 ta takroriy ishga tushirish bajariladi. Takrorlar orasida Mininet va Ryu holati to'liq tozalanadi, bu esa har bir sinovning statistik jihatdan mustaqil bo'lishini ta'minlaydi.

IV. Natijalar

1-jadvalda h5 → h6 yo'nalishidagi o'lchov TCP oqimi uchun o'tkazuvchanlik statistikasi keltirilgan. 2-rasm ushbu o'tkazuvchanlik taqsimotini, 3-rasm esa RTT barqarorligini ko'rsatadi.

Yuklama	Kontrollere	N	O'rtacha	Std	Mediana	Δ
30	Bazaviy	10	74.09	14.61	65.05	--
30	Yuklama-hisobli	10	86.14	14.57	95.10	+12.05
50	Bazaviy	10	64.82	26.10	44.60	--
50	Yuklama-hisobli	10	74.91	26.13	95.10	+10.09
70	Bazaviy	10	45.46	34.28	24.25	--
70	Yuklama-hisobli	10	73.85	34.33	95.10	+28.39
90	Bazaviy	10	31.25	44.11	3.88	--
90	Yuklama-hisobli	10	58.65	47.12	95.10	+27.40

1-jadval. h5 → h6 TCP oqimining o'tkazuvchanligi (Mbit/s), har bir nuqtada 10 ta ishga tushirish.

2-rasm. $h5 \rightarrow h6$ yo'nalishidagi TCP oqimi o'tkazuvchanligi taqsimoti. Qutilar interkvartil oraligini, ichki chiziq medianani ko'rsatadi.

3-rasm. $h5 \rightarrow h6$ yo'nalishidagi 10 ta ICMP paket bo'yicha o'rtacha RTT. Xatolik chiziqlari 10 ta takror bo'yicha bitta standart og'ishni ko'rsatadi.

O'tkazuvchanlik

1-jadvaldagi eng muhim holat medianalar orasidagi farqdir. Yuklama-hisobli kontroller barcha ko'rib chiqilgan yuklamalarda 95.1 Mbit/s median o'tkazuvchanlikni saqlab turadi. Bazaviy kontroller medianasi esa yuklama ortgani sari 65.05 Mbit/s dan 3.88 Mbit/s gacha pasayadi. O'rtacha qiymatlar bo'yicha ham yuklama-hisobli variant foydasiga 10–28 Mbit/s atrofida farq kuzatiladi. Biroq standart og'ishlarning katta ekani OpenFlow select guruhlaridagi

xeshlash xususiyati sabab ayrim ishga tushirishlar juda yaxshi, ayrimlari esa yomon natija berishini ko'rsatadi.

RTT barqarorligi

RTT natijalari ancha aniqroq xulosa beradi. 30 va 50 Mbit/s fon yuklamalarda ikkala kontroller ham 12.3 ms atrofida natija beradi. 70 Mbit/s dan boshlab bazaviy kontrollerda RTT beqarorlashadi: 70 Mbit/s da o'rtacha RTT 15.06 ms, standart og'ish 3.60 ms bo'ladi; 90 Mbit/s da esa 17.68 ± 11.15 ms gacha ko'tariladi. Yuklama-hisobli kontroller esa barcha yuklamalarda RTT ni 12.2–12.3 ms atrofida va juda kichik tarqoqlik bilan ushlab turadi.

Paket yo'qotishlari

Ko'rib chiqilgan ishga tushirishlarda asosiy ICMP tekshiruv bo'yicha paket yo'qotishlari kuzatilmadi. Bu natija asosiy farq paket yo'qotishda emas, balki marshrut tanlovi, o'tkazuvchanlik mediana qiymati va ayniqsa RTT barqarorligida namoyon bo'lganini bildiradi.

Statistik tekshiruv

Tavsifiy statistikani to'ldirish uchun Mann–Uitni U-testi qo'llandi. O'tkazuvchanlik bo'yicha farqlar hech bir yuklama nuqtasida $p < 0.05$ darajasida statistik ahamiyatga yetmadi: $p = 0.231, 0.783, 0.159$ va 0.146 . Bu yuqori tarqoqlik bilan izohlanadi. RTT bo'yicha esa farq 70 Mbit/s da $p = 0.038$ va 90 Mbit/s da $p = 0.014$ bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli chiqdi. Demak, asosiy ilmiy jihatdan tasdiqlangan natija — yuqori yuklamalarda kechikish barqarorligining yaxshilanishidir.

V. Muhokama

Olingan natijalar ikki asosiy xulosani qo'llab-quvvatlaydi. Birinchidan, yuklamani hisobga oluvchi kanal qiymati yangi o'rnatiladigan oqimlarni allaqachon band bo'lgan kanallardan chetga yo'naltirishga yordam beradi. Bu eng avvalo median o'tkazuvchanlikda ko'rinadi: yuklama-hisobli kontroller TCP oqimni 95 Mbit/s atrofida saqlaydi, bazaviy kontroller esa fon yuklama ortishi bilan keskin pasayadi.

Ikkinchidan, ishning eng kuchli natijasi RTT barqarorligidir. O'tkazuvchanlik OpenFlow select guruhlaridagi xeshlash sabab yuqori tarqoqlikka ega bo'lishi mumkin. RTT esa tanlangan yo'ldagi haqiqiy navbatlanish kechikishini aks ettiradi va marshrutlash holatini barqarorroq ko'rsatadi. Shu sababli yuqori yuklamalarda RTT farqining statistik jihatdan ahamiyatli chiqishi yuklama-hisobli metrika foydasiga kuchli dalil hisoblanadi.

Shu bilan birga, natijalarni ehtiyotkor talqin qilish kerak. Yuklama-hisobli kontroller median o'tkazuvchanlikni yaxshilaydi, ammo ushbu farq statistik jihatdan ishonchli deb tasdiqlanmadi. Shuning uchun ishning asosiy hissasi 'tezlikni hamma holatda oshirish' emas, balki yuqori fon yuklamada kechikish barqarorligini oshirish va marshrutlashni yuklama holatiga sezgir qilish sifatida ko'rsatilishi kerak.

Tadqiqotning cheklovlari ham mavjud. Port statistikalarini har 2 soniyada so'rov qilish reaksiyaning eng past chegarasini belgilaydi va optimallashtirilmagan. Qiymat funksiyasi juda sodd: u uzatish/qabul qilish assimetriyasini, navbat uzunligini va silliqlash mexanizmlarini hisobga olmaydi. Eksperiment faqat bitta topologiyada o'tkazildi, shuning uchun natijalarni umumlashtirish uchun fat-tree yoki Clos kabi qo'shimcha topologiyalarda tekshirish talab etiladi.

VI. Xulosa va keyingi ishlar

Ushbu maqolada Ryu asosidagi ochiq ko'p yo'lli marshrutlash kontrollerining minimal yuklama-hisobli modifikatsiyasi eksperimental baholandi. Modifikatsiya statik kanal qiymatini port statistikalarini davriy so'rov qilish orqali olinadigan dinamik $1 + L$ metrikasi bilan almashtiradi, boshqa algoritmik qismlar esa o'zgarishsiz qoldiriladi.

To'qqiz kommutatorli Mininet stendida 30–90 Mbit/s yo'naltirilgan fon UDP-yuklamasi ostida yuklama-hisobli kontroller 95.1 Mbit/s median TCP o'tkazuvchanlikni saqladi. Bazaviy kontrollerda esa mediana 65.05 Mbit/s dan 3.88 Mbit/s gacha pasaydi. Eng muhim natija shundaki, yuklama-hisobli kontroller RTT standart og'ishini 0.15 ms dan past darajada ushlab turdi, bazaviy yechimda esa bu qiymat 11.15 ms gacha oshdi.

Shu sababli yakuniy ilmiy xulosa throughput bo'yicha mutlaq ustunlikni emas, balki yuklama sharoitida marshrutlash qarorlarini barqarorroq qilish va RTT tarqoqligini kamaytirish imkoniyatini ko'rsatishga qaratiladi.

Keyingi ishlar uch yo'nalishda davom ettiriladi: birinchidan, $1 + L$ metrikasini EWMA bilan silliqlangan yuklanish bahosiga almashtirish; ikkinchidan, tajribani fat-tree va Clos topologiyalariga kengaytirish; uchinchidan, to'plangan port statistikasi datasetidan foydalanib, marshrutni oldindan tanlash uchun mashinaviy o'rganish modellarini sinab ko'rish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Open Networking Foundation, "OpenFlow Switch Specification, Version 1.3.5," ONF TS-023, 2015.
2. W. M. Syahidillah, "Multipath routing with load balancing using Ryu OpenFlow controller," open-source implementation, 2018. URL: <https://github.com/wildan2711/multipath>
3. J. Li, S. Hyun, and J.-H. Yoo, "Multipath routing with load balancing and admission control in Software-Defined Networking (SDN)," Proc. IEEE APNOMS, 2016.
4. S. Bera, S. Misra, and A. V. Vasilakos, "QoS-aware multipath routing in software-defined networks," IEEE Transactions on Network and Service Management, 2022.
5. R. H. Khan, M. M. Islam et al., "Performance evaluation of Ryu controller with weighted round-robin load balancer," Proc. International Conference on Computer and Information Technology, 2021.